

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun
Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)
Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIKLARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191

FIZIKA VA MATEMATIKA

1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204

FALSAFA

1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадиpова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

Matkarimova Intizor Atabaevna,

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha PhD,
Ma'mun universiteti Iqtisodiyot kafedrasida dotsenti,
Xiva, O'zbekiston

E-mail.: intizor-matkarimova@mail.ru

Matkarimov Mansur Maqsudovich,

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha PhD,
Ma'mun universiteti Iqtisodiyot kafedrasida dotsenti,
Xiva, O'zbekiston

E-mail.: intizor-matkarimova@mail.ru

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943261>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subektlarining statistik hisobotlarini tuzish va taqdim etish tartibining o'ziga xos xususiyatlari, eStat 4.0 avtomatlashtirilgan axborot tizimini takomillashtirishga doir taklif va tavsiyalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: rasmiy statistika, statistik hisobot, eStat 4.0, tadbirkorlik, kichik tadbirkorlik sub'ektlari toifalari, elektron raqamli imzo, mikro firma va kishik korxonalar, 1-KB yillik hisobot shakli.

Matkarimova Intizor Atabaevna,

Doctor of Philosophy in Economics PhD,
Associate Professor of the Department of Economics at Mamun University,
Khiva, Uzbekistan

E-mail.: intizor-matkarimova@mail.ru

Matkarimov Mansur Maqsudovich,

Doctor of Philosophy in Economics PhD,
Associate Professor of the Department of Economics at Mamun University,
Khiva, Uzbekistan

E-mail.: intizor-matkarimova@mail.ru

PROCEDURE FOR PREPARATION AND PRESENTATION OF STATISTICAL REPORTING OF SMALL BUSINESSES AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP

ABSTRACT

This article analyzes the features of the procedure for compiling and submitting statistical reporting of small businesses and private entrepreneurship, proposals and recommendations for improving the automated information system eStat 4.0.

Keywords: official statistics, statistical report, eStat 4.0, entrepreneurship, categories of small businesses, electronic digital signature, micro-firms and individual entrepreneurship, 1-KB annual report form.

Маткаримова Интизор Атабаевна,

Доктор философии по экономики PhD,
доцент кафедры экономики университета Мамун,
Хива, Узбекистан

E-mail.: intizor-matkarimova@mail.ru

Маткаримов Мансур Максудович,

Доктор философии по экономики PhD,
доцент кафедры экономики университета Мамун,
Хива, Узбекистан

E-mail.: intizor-matkarimova@mail.ru

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

АННАТАЦИЯ

Данной статье анализируются особенности порядка составления и подачи статистической отчетности малого бизнеса и частного предпринимательства, предложения и рекомендации по совершенствованию автоматизированной информационной системы eStat 4.0.

Ключевые слова: официальная статистика, статистический отчет, eStat 4.0, предпринимательство, категории субъектов малого предпринимательства, электронная цифровая подпись, микрофирмы и индивидуальное предпринимательство, 1-КВ форма годового отчета

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

So'nggi yillarda O'zbekistonda statistika sohasini yangi bosqichga ko'tarish va tubdan isloh qilish, tizimga ilg'or texnologiyalarni keng joriy qilish orqali rasmiy statistikaning sifati va unga bo'lgan ishonchni yanada oshirish borasida keng ko'lamli chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Ayniqsa, "Rasmiy statistika to'g'risida" [1] gi qonun va statistika sohasini rivojlantirish bo'yicha milliy strategiyaning [2] qabul qilinishi sohadagi tizimli yangilanishlarni yanada samarali amalga oshirish imkonini yaratdi. Shuningdek, Davlat statistika qo'mitasi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligiga aylantirildi [3].

Mamlakatimizda statistikani o'rni kundan-kunga oshib borayotganini hisobga olgan holda, 2021 yil 11 avgustda "Rasmiy statistika to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni (O'RQ-707-son) qabul qilindi. "Rasmiy statistika to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Qonuni 7-bob, 44- moddadan iborat. Rasmiy statistika ushbu Qonunning qoidalariga muvofiq davlat statistika organlari va rasmiy statistikaning boshqa tayyorlovchilari tomonidan tayyorlanadigan hamda tarqatiladigan statistika ma'lumotlaridan iboratdir. "Rasmiy statistika to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Qonunining 6-moddasida Rasmiy statistikaning asosiy prinsiplari yoritilgan ya'ni, mustaqillik, tushunarlilik va shaffoflik, aniqlik va ishonchlilik, beg'arazlik va xolislik, statistik maxfiylik, dolzarblik [1]. Shu bilan birga, ma'muriy islohotlar doirasida statistika organlari faoliyatini yangilangan talablar asosida tashkil etish va ularning mustaqilligini yanada kuchaytirish,

sohaga xalqaro sifat modellari hamda raqamli texnologiyalarni keng qo'llash orqali statistika ma'lumotlarining ishonchliligi va sifatini yanada oshirish zarurati yuzaga kelayotgan edi[4].

Shundan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 4-martda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-114-sonli qarori qabul qilindi. Unda milliy statistika tizimining huquqiy va tashkiliy asoslari hamda infratuzilmasini takomillashtirish, raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va xalqaro hamkorlikni yanada mustahkamlash masalalariga katta e'tibor qaratilgan.

Darhaqiqat, 2023-yil 18-avgust kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan ochiq muloqoti doirasida belgilangan ustuvor vazifalar ijrosini ta'minlash, shuningdek, hisobot va statistik ma'lumotlarni taqdim etish jarayonlarini soddalashtirish orqali biznesga ma'muriy yukni kamaytirish maqsadida, 2024 yil 9 yanvarda (PQ-8-son) "Tadbirkorlik subyektlari tomonidan davlat organlariga hisobot va statistik ma'lumotlarni taqdim etish jarayonlarini yanada soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi O'zbekiston respublikasi prezidentining qarori qabul qilindi[5].

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Tadqiqotning metodologik asosini statistika fanining fundamental qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2024-yil 4-martdagi PQ-114-son "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi va 2023 yil 4 sentyabrdagi PQ-292-son "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan 2023-yildagi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Qarorlari asosida 2024 yil 9 yanvarda (PQ-8-son) "Tadbirkorlik subyektlari tomonidan davlat organlariga hisobot va statistik ma'lumotlarni taqdim etish jarayonlarini yanada soddalashtirish" orqali biznesga ma'muriy yukni kamaytirish olindi.

Mavzuni o'rganish jarayonida statistik kuzatish, umumlashtiruvchi ko'rsatkichlar, ilmiy abstraksiyalash, statistik rasm va jadvallar usullaridan foydalanildi. Tadqiqotdagi yondashuv va usullar, uning doirasida foydalanilgan nazariy yondashuvlar rasmiy manbalardan olingani, respublikamizda faoliyat yuritayotgan biznes sub'ektlari ma'lumotlariga asoslangani va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining statistik ma'lumotlari, shuningdek, boshqa ma'lumotlar tahliliga asoslanganligi bilan belgilanadi.

Ho'sh, yuqoridagilardan kelib chiqib, kimlar (qaysi xo'jalik yurituvchi sub'ektlar) statistik hisobotlarini taqdim etishlari kerakligi, tadbirkorlik statistikasi o'zi nima, kichik biznes sub'ektlari va kichik tadbirkorlik sub'ektlari toifalari, degan savolni ko'rib o'tsak.

Tadbirkorlik faoliyati (tadbirkorlik) - tadbirkorlik faoliyati sub'ektlari tomonidan qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladigan, o'zi tavakkal qilib va o'z mulkiy javobgarligi ostida daromad (foyda) olishga qaratilgan tashabbuskorlik faoliyatidir.

Tadbirkorlik faoliyati sub'ektlari – bu qonun hujjatlarida belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tgan hamda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan yuridik va jismoniy shaxslardir.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari deganda - asosiy maqsadi tadbirkorlik daromadini olish bo'lgan, amaldagi qonunlar doirasida faoliyat yurituvchi xo'jalik yurituvchi sub'ektlar, ya'ni kichik korxonalar, mikrofirmalar va yakka tadbirkorlar yig'indisi tushuniladi.

Kichik tadbirkorlik sub'ektlari toifalari:

Shu bilan birga, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari toifalari, O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi (2012 yil 2 may, O'RQ-328) qonunining 5-moddasiga asosan o'z ichiga quyidagi xo'jalik yurituvchi sub'ektlarni qamrab oladi:

Yakka tartibdagi tadbirkorlar- soliq organlari orqali ro'yxatdan o'tib, qonunchilik hujjatlarida belgilangan faoliyat turlari bilan shug'ullanadigan hamda besh nafargacha xodimlarni yollash huquqiga ega bo'lgan jismoniy shaxslar.

Mikrofirmalar- ishlab chiqarish tarmoqlaridagi, band bo‘lgan xodimlarining o‘rtacha yillik soni ko‘pi bilan yigirma kishi, xizmat ko‘rsatish sohasidagi va ishlab chiqarish bilan bog‘liq bo‘lmagan boshqa tarmoqlardagi, band bo‘lgan xodimlarining o‘rtacha yillik soni ko‘pi bilan o‘n kishi, ulgurji, chakana savdo hamda umumiy ovqatlanish tarmoqlaridagi, band bo‘lgan xodimlarining o‘rtacha yillik soni ko‘pi bilan besh kishi bo‘lgan sub’ektlar va hakoza.

Kichik korxonalar- qonunchilikda nazarda tutilgan engil, oziq-ovqat sanoatidagi va qurilish materiallari sanoatidagi, band bo‘lgan xodimlarining o‘rtacha yillik soni ko‘pi bilan ikki yuz kishi, metallga ishlov berish va asbobsozlik, yog‘ochsozlik, mebel sanoatidagi, shuningdek qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa sanoat-ishlab chiqarish sohasidagi, band bo‘lgan xodimlarining o‘rtacha yillik soni ko‘pi bilan yuz kishi, mashinasozlik, metallurgiya, yoqilg‘i-energetika va kimyo sanoati, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari etishtirish va ularni qayta ishlash, qurilish hamda qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa sanoat-ishlab chiqarish sohasidagi, band bo‘lgan xodimlarining o‘rtacha yillik soni ko‘pi bilan ellik kishi, fan, ilmiy xizmat ko‘rsatish, transport, aloqa, xizmat ko‘rsatish sohalari (sug‘urta kompaniyalaridan tashqari), savdo va umumiy ovqatlanish hamda ishlab chiqarish bilan bog‘liq bo‘lmagan boshqa sohalardagi, band bo‘lgan xodimlarining o‘rtacha yillik soni ko‘pi bilan yigirma besh kishi bo‘lgan sub’ektlar.

TADQIQOT NATIJALARI.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’ektlarining statistik hisobotlarni taqdim etish tartibi:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2014 yil 7 apreldagi “O‘zbekiston Respublikasida investitsiya iqlimi va ishbilarmonlik muhitini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar” to‘g‘risidagi 4609-son farmoniga muvofiq Kichik korxonalar va mikrofirmalar statistik hisobotlarni yilda bir marotaba taqdim etadilar.

Kichik korxonalar va mikrofirmalar (dehqon va fermer xo‘jaliklarisiz) tomonidan 1-KV shakli hamda unga ilova (yillik) davlat statistika hisobotlari taqdim etiladi. Shuningdek, ushbu farmonga muvofiq kichik korxonalar va mikrofirmalar faoliyati bo‘yicha statistika organlari har chorakda iqtisodiy faoliyatining tegishli yo‘nalishlari va sohalari bo‘yicha tanlanma asosda kuzatuvlar o‘tkazadi. Shuningdek, ushbu farmonga muvofiq kichik korxonalar va mikrofirmalar faoliyati bo‘yicha statistika organlari har chorakda kichik korxonalar va mikrofirmalardan faoliyati bo‘yicha statistik tanlanma kuzatuvlar o‘tkaziladi. Yakka tartibdagi tadbirkorlik sub’ektlari faoliyati bo‘yicha statistika organlari tomonidan har oyda va chorakda statistik kuzatuvlar o‘tkaziladi. Yakka tartibdagi tadbirkorlik sub’ektlari faoliyati bo‘yicha statistika organlari tomonidan har oyda va chorakda statistik kuzatuvlar o‘tkaziladi.

Prezidentimiz qarori bilan ushbu chora tadbirlar davlat boshqaruv organlari xodimlarini ma’suliyatini belgilaydi, javobgarligini belgilaydi, shakillanayotgan ma’lumotlarni shaffofligini, to‘g‘riligini va oqilonaligiga olib keladi.

Tadbirkorlik subyektlari tomonidan davlat organlariga taqdim etiladigan hisobot va statistik ma’lumotlarning yagona ro‘yxati tasdiqlanadi, belgilab berildiki ya’ni yagona ro‘yxatga kiritilmagan hisobotlarni tadbirkorlik subyektlaridan talab qilish taqiqlanadi va hisobotlar faqat axborot tizimlari orqali taqdim etiladi, hisobotlarni qog‘oz shaklida topshirish tartibi bekor qilinadi.

Bulardan tashqari Prezidentimiz qarorida Raqamli texnologiyalar vazirligi Adliya vazirligi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Statistika agentligi va Soliq qo‘mitasi bilan birgalikda 2026-yil 1-yanvargacha qadar “tadbirkorlik subyektlarining shaxsiy kabineti” orqali hisobotlarni shakllantirish va davlat organlariga taqdim etishni nazarda tutuvchi Yagona hisobotlar tizimini joriy qilishi. Bunda “Raqamli hukumat loyihalarini boshqarish markazi” davlat muassasasi Yagona hisobotlar tizimining operatori etib belgilandi.

Tadbirkorlik subyektlari tomonidan Yagona hisobotlar tizimi orqali hisobotlarni topshirish quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

2026-yil 1-yanvardan barcha tadbirkorlik subyektlari uchun — ixtiyoriy;

2027-yil 1-yanvardan kichik va o‘rta tadbirkorlik subyektlari uchun — majburiy;

2028-yil 1-yanvardan barcha tadbirkorlik subyektlari uchun — majburiy.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 2020 yildan boshlab statistika hisobotlarni qabul qilishning vebtexnologiyaga asoslangan zamonaviy avtomatlashtirilgan axborot tizimi ("eStat 4.0") statistika agentligi mutaxassisleri tomonidan ishlab chiqilib, ishga tushirildi. Olidin u "eStat 2.0" va "eStat 3.0" avtomatlashtirilgan axborot tizimi ko'rinishida bo'lgan. Hozirgi kundacha statistik hisobotlarni qabul qilish jarayonini mazkur axborot tizimidan foydalanib kelinmoqda. **1-Rasm**

Tadqiqotchi I.A.Matkarimova "2013 yilda soha tizimlarini takomillashtirish va barcha statistik hisobot shakllarini elektron taqdim etishga o'tkazish bo'yicha bir qancha ishlar olib borildi. Mazkur yilda yangilangan va avtomatlashtirilgan "e-Stat 2.0" axborot tizimini joriy etish natijasida, statistik hisobotlarni elektron shaklda topshiruvchi sub'ektlar ulushi umummiy hisobot topshiruvchi xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning 88,6 % ini tashkil etdi. Xususan, 2015 yildan boshlab hisobot topshiruvchi sub'ektlari tomonidan hisobotlarini 100 foiz elektron shaklda topshirishlari uchun barcha zarur sharoitlar yaratildi hamda 2018 yilga kelib, "e-Stat 3.0" axborot tizimi ishlab chiqildi hamda amaliyotga joriy etilganligi" haqida ta'kidlab o'tadi [6].

Shaxsiy kabinetga quyidagi elektron raqamli imzolardan foydalangan holda kirish mumkin:

- 1 Korxonada va tashkilot ERI kaliti yordamida
- 2 Korxonada va tashkilot rahbarining ERI kaliti yordamida OneID tizimi orqali
- 3 Shaxsiy kabinet orqali ruxsat berilgan vakillarning ERI kaliti yordamida

1-Rasm. ("eStat 4.0") avtomatlashtirilgan axborot tizimi

Tadqiqotchi I.A.Matkarimova "2021 yilga kelib esa, "e-Stat 4.0" axborot tizimining yangi versiyasi ishlab chiqildi hamda ishga tushirildi. Sinov davrida regulyator tashkilotlarga hisobotlarni ham «ESTAT 3.0»da, ham «ESTAT 4.0»da topshirish majburiyatini yukladi. Oldingi versiyadan farqli o'laroq, «ESTAT 4.0»ni foydalanuvchining kompyuteriga yuklab olish zarur emas, u web-platformada ishlaydi" deb ta'kidlaydi [7].

Axborot tizimini amaliyotga joriy etish natijasida "eStat 4.0" avtomatlashtirilgan axborot tizimi versiyasi oldingisidan qo'yidagi imkoniyatlari bilan farq qiladi:

- statistik hisobotlarni shakllantirish va taqdim etish veb texnologiyaga asoslangan bo'lib, alohida dasturiy ta'minot o'rnatilishi talab etmaydi;
- axborot tizimida yuborilgan hisobotlarning holatini avtomatik tarzda tekshirish imkoniyati qo'shildi;
- statistik hisobotlarni shakllantirish jarayonida undagi xatoliklar mantiqiy nazorat tizimi yordamida to'liq tekshiriladi;
- axborot tizimi barcha operatsion tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi;
- statistik kuzatuvlar bilan bog'liq barcha jarayonlar haqida shaxsiy kabinet yordamida xabardor bo'lib borish imkoniyatining yaratildi;
- axborot tizimidan topshirilgan hisobotlarni arxivga saqlash imkoniyati qo'shildi.

Statistika idoralarining rasmiy saytida foydalanuvchilar o'rtasida ko'rsatilayotgan interaktiv xizmatlarning sifatini baholab borish maqsadida muntazam so'rovnoma o'tkazib kelinadi. Ushbu so'rovnoma jami 5 ta savoldan iborat bo'lib, savollarning birida foydalanuvchilardan e-Stat 4.0 avtomatlashtirilgan axborot tizimidan foydalanish qulayligiga Axborot tizimining joriy etish orqali statistika hisobot blankalari uchun qog'oz sarfi 2014 yilda 60 tonnani tashkil etgan bo'lsa, hozirda barcha hisobot shakllari elektron shaklga o'tkazildi hamda mazkur tizim orqali to'plash joriy etildi. Xususan, 2022 yil yakuni bilan so'rovnoma natijalarini o'rganish davomida foydalanuvchilarning 70 foizdan ortig'i axborot tizimiga kirish qulayligi, 85 foizi axborot tizimi interfeysining qulayligi, 82 foizi foydalanuvchilar uchun yaratilgan instrumentariylar qulayligi va 75 foizi axborot tizimining ishlash tezligini ijobiy baholashgan.

Statistika idoralari tomonidan xalqaro tavsiyalarga muvofiq hamda respondentlarga hisobot taqdim etish yuklamasini bosqichma-bosqich qisqartirib borish maqsadida, doimiy ravishda statistika kuzatuv shakllari takomillashtirib boriladi. Jumladan, 2023 yil uchun statistika hisoboti shakllarida quyidagi o'zgarishlar amalga oshirildi:

-4 ta hisobot shakllarini o'zaro birlashtirish, ma'muriy ma'lumotlarga o'tkazish va mavsumiylikni hisobga olgan holda bekor qilindi;

-62 ta statistika hisoboti va ularning ilovalaridagi ko'rsatkichlar sonini 2022 yilga nisbatan jami 3 174 taga yoki 17,7%ga qisqartirish orqali soddalashtirildi;

-47 ta hisobot shakllarining topshirish muddatlari respondentlarga qulay bo'lishini inobatga olib maqbullashtirildi.

Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida, 2022 yilga nisbatan statistika hisobotlari jami soni 10,9%ga, shu jumladan oylik hisobotlar 14,3%ga, mavsumiy hisobotlar 33,3%ga va yillik hisobotlar 12,2%ga qisqartirildi.

Natijada, 2023 yil uchun 98 ta (2022 yilda 110 ta) hisobot shakllari tasdiqlandi va Adliya vazirligidan davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Statistika idoralari tomonidan xalqaro tavsiyalarga muvofiq hamda respondentlarga hisobot taqdim etish yuklamasini bosqichma-bosqich qisqartirib borish maqsadida, doimiy ravishda statistika kuzatuv shakllari takomillashtirib boriladi.

XULOSALAR.

2023 yil yakuni bo'yicha taqdim etiladigan 1-KB yillik hisobot shaklini to'ldirish va yuborish hisobot.stat.uz sayti orqali elektron raqamli imzodan foydalangan holda amalga oshiriladi.

Darhaqiqat, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huziridagi Statistika agentligi tomonidan Mikrofirmalar va kichik korxonalar (chet el investitsiyalari va xorijiy sarmoya ishtirokidagi korxonalardan tashqari) 2023 yil uchun hisobotini 1-kb shakl yillik asosida 27 fevral 2024 yil taqdim etishi, Chet el investitsiyalari va xorijiy sarmoya ishtirokidagi mikro- firma va kichik korxonalar esa 2023 yil uchun hisobotini 1-kb shakl yillik asosida 27 mart 2024 yilda hisobotlarini topshirishning oxirgi muddati qilib belgilangan.

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, statistika hisobotlarini taqdim etish tartibini buzish, hisobot ma'lumotlarini buzib ko'rsatish yoki hisobotlarni taqdim etish muddatlarini buzish ma'muriy jarima solishga sabab bo'ladi (O'zR MJTQ 215-modda).

Iqtiboslar / References / Сноски

[1] O'zbekiston Respublikasi Qonuni "Rasmiy statistika to'g'risida" (2021 yil 11 avgust, O'RQ-707-son).

[2] 2020-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasida statistikani rivojlantirishning milliy strategiyasi. Toshkent-2019 yil.

[3] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022- yil 21- dekabrda "Yangi O'zbekiston ma'muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF- 269- son Farmoni.

- [4] O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 04.03.2024 yildagi PQ-114-son “O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi.
- [5] 2024 yil 9 yanvarda (PQ-8-son) “Tadbirkorlik subyektlari tomonidan davlat organlariga hisobot va statistik ma’lumotlarni taqdim etish jarayonlarini yanada soddalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi O‘zbekiston respublikasi prezidentining qarori
- [6] O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi xuzuridagi Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti “Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning statistik tahlilini takomillashtirishning nazariy-uslubiy jihatlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy- amaliy anjuman materillari.2022 yil 27 may.Toshkent.479-484 bet
- [7] Маткаримова И.А. Совершенствование базы экономических статистических информатсий (на примере Узбекистана) Молодой учёный №8 (67) июнь-1, 2014 г.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HОMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000